

УДК 595.796 : 591.484.1

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СПОСОБНОСТИ МУРАВЬЯ *FORMICA SANGUINEA* РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, С. МУРЗИН

Кафедра энтомологии Московского государственного университета

У фуражиров *Formica sanguinea* можно выработать условный пищевой рефлекс на определенный цвет, в частности на оранжевую карточку, расположенную среди семи ахроматических карточек разной светлоты. Фуражиры спонтанно предпочитают некоторые окраски (светло-зеленую, светло-синюю и светло-оранжевую), но стремление к ним выражено у муравьев слабее, чем у антофильных насекомых.

Интерес к муравьям резко возрос в последние годы в связи с использованием этих насекомых в биологической борьбе с вредителями леса. Рабочие-фуражиры большинства видов муравьев имеют хорошо развитые фасеточные глаза, и в ряде случаев непосредственно показано (Jander, 1957; Voss, 1965; Wehner, 1968; Burkhalter, 1972), что они в соответствующей обстановке прибегают к визуальной ориентации. Между тем изучение зрительных возможностей муравьев все еще отстает от запросов, которые вытекают из задачи объяснения особенностей их поведения. В частности, до сих пор нет окончательного ответа на вопрос: могут ли муравьи различать объекты по цвету окраски, т. е. имеют ли они цветное зрение.

Разные авторы высказываются на этот счет прямо противоположно. Тзунеки (Tsuneki, 1950, 1953), наблюдая за поведением *Camponotes*, *Lep-tothoga*, предположил, что эти муравьи могут различать цвета, однако ему не удалось выработать у них условный рефлекс на определенную окраску. Не заметила цветового зрения у видов рода *Formica* Моллер-Раке (Moller-Racke, 1952), экспериментировавшая с ними в оптомоторном барабане. Но Кипенхойер (Keipenheuer, 1968) сумел обучить *F. rufescens* ориентироваться в пути к гнезду по цветным лампочкам. Если же внимательно проанализировать методику экспериментов двух последних авторов, то нетрудно заметить ее неадекватность задаче — она не позволяет судить о наличии у насекомого цветового зрения. Так, отсутствие оптомоторной реакции на цветной контраст, как показал Кайзер (Kaiser, 1968, 1974), не есть критерий цветной слепоты. Что касается опытов Кипенхойера (1968), то в них не показана реакция на цвет при любом соотношении яркости сравниваемых излучений, а это было бы необходимо и достаточно, чтобы признать муравья цветозрячим.

Аналогичная методическая непоследовательность имеется и в недавно опубликованных работах Венера и Тоггвейлера (Wehner, Toggweiler, 1972; Toggweiler, 1972) на *Cataglyphis bicolor*. Различение рабочими *C. bicolor* разных монохроматических лучей, уравненных энергетически по привлекающему действию, не может служить строгим доказательством восприятия цвета.

Более определенны выводы из электрофизиологических исследований глаза *Formica* и *Lasius* о том, что сетчатка этих муравьев имеет механизм цветоразличения (Мазохин-Поршняков, Трени, 1972; Roth, Menzel, 1972). Однако реализуется ли он в поведении насекомого, на это может

ответить только поведенческий эксперимент, поставленный более строго, чем упомянутые выше. Именно такой эксперимент стремились провести авторы данной статьи, исходящие из определения цветового зрения как способности по-разному реагировать на излучения разного спектрально-го состава при любом соотношении их интенсивности.

В качестве объекта была выбрана *Formica sanguinea*, рабочие-фуражиры которой имеют крупные фасеточные глаза и являются охотниками за живой добычей, в том числе за куколками других видов муравьев*. Мы предположили, что эти активные днем насекомые, отправляющиеся на фуражировку за десятки метров от гнезда, должны руководствоваться в поиске теми или иными визуальными ориентирами, в том числе и окраской окружающих предметов, если они способны различать цвета. Известно, что реакция на цветные объекты проявляется у цветозрячих насекомых двояко: в виде спонтанного врожденного предпочтения (стремления) определенных окрасок или на основе условного, обычно пищевого рефлекса, возникающего на определенную сигнальную окраску. Например, тропическая бабочка-парусник *Papilio troilis* спонтанно выбирает среди моделей цветков преимущественно синие и менее охотно оранжевые, но ее можно обучить выбирать модели и других окрасок (Swihart, 1970). Муравьи *Formica* не посещают цветущие растения ради нектара или пыльцы, как бабочки, пчелиные и другие антофильные насекомые. Поэтому немного шансов ожидать у них четкой пищевой реакции на цветные объекты. Но мы все же попытались экспериментально выявить ее в названных выше двух формах.

Опыты были поставлены следующим образом. Рабочих муравьев (80 штук и больше, без самки) содержали в искусственном гнезде, накрытом специальной круглой «ареной» диаметром 36 см, у бортов которой, на белом фоне размещали тестовые карточки. Гнездо представляло собой широкую стеклянную банку с увлажненной почвой; в нем рабочие жили в течение трех летних месяцев. Из банки к центру арены вел ход, через который голодные фуражиры выползали за пищей. Последней служили куколочки *Lasius niger*, которых помещали (в специальное углубление арены) по три или пять штук возле каждой карточки или только одной из них в зависимости от цели эксперимента.

Тестовые карточки представляли собой прямоугольники 40×20 мм из фотографической бумаги, окрашенной разными анилиновыми красителями. Для получения шкалы серых, ахроматических оттенков фотобумагу засвечивали в различной степени и затем проявляли. Над центром арены на высоте 30 см висела 60-ваттная лампочка для освещения и обогрева. Помещение, где находилось гнездо, во время опытов было затемнено. По ходу каждого опыта экспериментатор фиксировал выборы карточек индивидуально мечеными фуражирами, поочередно выпускаемыми на арену. Выбором признавали первый после выхода на арену подход к той или иной тестовой карточке. Через каждые 2—3 выбора карточки меняли местами, а всю арену поворачивали на 90°. Это исключало запоминание муравьем положения карточки с приманкой по взаимному расположению карточек или по внешним ориентирам, а также обнаружение ее по предыдущему следу.

В первой серии опытов проверялось врожденное предпочтение фуражирами *F. sanguinea* цветных объектов. Первые же наблюдения показали, что фуражиры ведут себя при спонтанном поиске пищи не так, как антофильные насекомые. Они ползают по арене, практически не обращая внимания на цветные карточки, расположенные по ее краям. Тогда возникла мысль привлечь внимание муравьев к карточкам путем размещения возле них приманки.

* Рабочие *F. sanguinea* были взяты из гнезд этого вида в районе ст. Раздоры, Моск. обл.

Эксперимент был организован следующим образом. По периферии арены, на равном расстоянии друг от друга было расположено 11 карточек: по две оранжевых, желтых, зеленых и синих разных оттенков, а также белая, серая, светло- и темно-серая; у основания каждой из них лежало одинаковое количество куколок *Lasius niger*. Выходя на арену в ее центре, муравей имел равные шансы направиться в любом направлении, но находил приманку только у карточек, а не в каком-либо другом месте. Поэтому в ходе опыта карточки приобретали значение указателя местоположения куколок, но та или иная окраска не могла стать условным сигналом приманки, так как подкреплялся пищевой выбор карточки любого цвета. Таким образом, у муравья вырабатывался условный рефлекс на местоположение приманки, определяемое по местоположению тестовой карточки, но выбор конкретной карточки, одной из 11, мог быть либо случайным, либо зависимым от врожденного предпочтения определенного типа раскраски. При случайном выборе муравей в среднем одинаково часто уносил бы куколок от каждой карточки; руководствуясь определенным предпочтением, муравей стремился бы к избранным карточкам. Чтобы отличить случай предпочтения цвета от случая предпочтения окраски по яркости (светлоте), в число тестовых карточек были введены, по-первых, три ахроматических: белая, светло-серая и темно-серая; во-вторых, все цветные карточки были представлены двумя вариантами: более светлой и более темной, но того же самого цветового тона.

Результаты наблюдения за поведением четырех фуражиров сведены в таблице.

Распределение выборов фуражирами тестовых карточек при спонтанном предпочтении окраски

№ муравья	Абсолютное число выборов тестовых карточек										Вероятность (P) нулевой гипотезы по χ^2	
	светло-оранжевая	темно-оранжевая	светло-желтая	темно-желтая	светло-зеленая	темно-зеленая	светло-синяя	темно-синяя	белая	светло-серая		темно-серая
1	88	65	54	60	101	74	103	69	37	31	47	<0,01
2	57	41	36	40	68	47	72	49	22	17	32	<0,01
3	50	37	32	40	66	41	71	42	25	18	29	<0,01
4	42	30	26	28	55	37	54	35	20	17	26	<0,01

Среднее число выборов, %

1—4	12,5	8,2	7,0	8,0	14,0	9,8	14,5	9,2	5,3	4,0	7,0
-----	------	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Примечание. За нулевую гипотезу принято случайное (равномерное) распределение выборов.

По данным этой таблицы видно, что: 1) распределение выборов не случайное, а с предпочтением (при $P < 0,01$) определенных карточек, 2) предпочитаемыми окрасками оказались только хроматические: светло-зеленая, светло-синяя и светло-оранжевая. Если бы выбор зависел исключительно от светлоты окраски, то в числе предпочитаемых была бы одна из ахроматических карточек. В действительности же все ахроматические образцы привлекали фуражиров слабее, чем цветные образцы, в особенности более светлые.

Из описанных опытов можно сделать два основных вывода: 1) фуражиры, по-видимому, способны различать цвета, 2) фуражиры спонтанно предпочитают определенные окраски, хотя и не так явно, как антофильные насекомые.

Для непосредственного подтверждения способности фуражиров *F. sanguinea* к цветоразличению у них вырабатывали во второй серии опытов условный пищевой рефлекс на оранжевую окраску. В этих опытах у борта арены было выставлено восемь тестовых карточек: одна оранжевая с пятью куколками *Lasius niger* и семь ахроматических раз-

ной светлоты, без приманки. О яркости ахроматических тестов, от белого через набор серых до черного, дают представления их коэффициенты отражения в средней части спектра, %: I — 78, II — 53, III — 34, IV — 22, V — 14, VI — 10, VII — 6. Оранжевая (O_1) карточка отражала в длинноволновой части спектра с $\lambda > 630$ нм до 58% света. Замысел опыта заключался в том, чтобы проверить, может ли муравей запомнить местоположение куколок по цвету тестовой карточки, регулярно перемещае-

Рис. 1. График затухания пищевого условного рефлекса на оранжевую окраску после обучения в течение 100—125 визитов (средние значения для шести фуражиров).

По ординате — число (n) правильных выборов на каждые 75 визитов к тестовым карточкам; по абсциссе — порядковый номер (N) визита. Штриховая линия — уровень правильных выборов при случайном распределении визитов. Вертикальные черточки — величина среднего квадратичного отклонения

мой по арене. Если он действительно обладает цветовым зрением, то повторно направляясь на поиск пищи, будет искать ее в первую очередь у оранжевой карточки. Если же муравей не способен различать цвета, то он будет вынужден «связать» местоположение приманки с яркостью оранжевой карточки, и в этом случае будет путать оранжевую карточку с равнояркой для него одной из серых, т. е. будет одинаково часто выбирать оранжевую и одну из серых карточек.

Результат второй серии опытов на каждом из шести фуражиров оказался в согласии с гипотезой о способности *F. sanguinea* различать цве-

Рис. 2. Распределение выборов цветного (O_2) и ахроматических (I—VII) образцов в экзаменах по данным, полученным на шести обученных фуражирах.

По ординате — среднее число выборов в %; по абсциссе — номера образцов ахроматической бумаги (см. текст) и оранжевый образец O_2 с коэффициентом отражения для $\lambda > 630$ нм, равным 39%. Штриховая линия — уровень выборов каждого из восьми образцов при случайном распределении визитов

та. В ходе обучения от визита к визиту число правильных выборов постепенно росло: фуражиры устремлялись к оранжевой карточке чаще, чем к какой-либо ахроматической. Однако в обучении не была исключена возможность найти приманку по ее запаху. Кроме того, если допустить, что среди ахроматических образцов не нашлось равного для фуражира по яркости оранжевой карточке, то муравей мог запомнить последнюю все же по светлоте, а не по цветовому тону.

Чтобы устранить эти сомнения, эксперимент с каждым обученным муравьем завершали «экзамены». В экзаменах, которые следовали последующих 100—125 визитов к оранжевой карточке O_1 , во-первых, эта карточка была заменена другой — O_2 , тоже оранжевой, но иной светлоты (коэффициент отражения равен 39%), во-вторых, возле всех восьми карточек была положена приманка*. В экзаменах муравьи иногда ошибались в выборе, поэтому неизбежно шло затухание условного рефлекса на оранжевую окраску как на пищевой сигнал, но оно было сравнительно медленным и на первых порах мало ухудшало эффект предшествовавшего научения (рис. 1). О результатах распределения 150—180 выборов в экзаменах можно судить по гистограмме на рис. 2. Видно, что выбор оранжевого образца статистически достоверен ($P < 0,01$), хотя и далеко не безошибочен. Фуражиры явно способны различать цвета, но условный цветной сигнал пищи не приобретает для них такого исключительного значения, как для пчелиных и других насекомых, тесно связанных с цветущими растениями (Frisch, 1965).

ЛИТЕРАТУРА

- Мазохин-Поршняков Г. А., Тренн В. 1972. Зоол. ж., 51, 1007—1017.
Burkhalter A. 1972. Inform. Process. Visual Syst. Arthropods, Berlin, 303—308.
Frisch von K. 1965. Tranzsprache und Orientierung der Bienen. Springer — Verl., Berlin.
Kaiser W. 1968. Z. vergl. Physiol., 61, 71—102.— 1974. J. Compar. Physiol., 90, 405—408.
Keipenheuer J. 1968. Z. vergl. Physiol., 57, 409—411.
Jander R. 1957. Z. vergl. Physiol., 40, 162—238.
Moller-Racke J. 1952. Zool. Jahrb., Abt. Zool. Physiol., 63, 237—274.
Roth H., Menzel R. 1972. Inform. Process. Visual Syst. Arthropods, Berlin, 177—181.
Swihart M. 1970. J. Insect Physiol., 16, 1623—1636.
Toggweiler F. 1972. Inform. Process. Visual Syst. Arthropods, Berlin, 177—181.
Tsuneki K. 1950. J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Ser. 6, Zool., 10, 77—86.— 1953. Japan. J. Zool., 11, 187—212.
Voss Ch. 1965. Verh. Deutsch. Zool. Ges. Kiel., 540—546.
Wehner R. 1968. Rev. suisse. zool., 75, 1076—1085.
Wehner R., Toggweiler F. 1972. Z. vergl. Physiol., 77, 239—255.

Статья поступила в редакцию
29.IV.1975.

AN EVIDENCE OF COLOUR-DIFFERENTIATING ABILITY OF THE ANT FORMICA SANGUINEA

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, S. MURZIN

Department of Entomology, Moscow State University

Summary

A conditional food reflex to a given colour can be produced in the foraging individuals of *Formica sanguinea*. Specifically it was produced with respect to an orange coloured card placed among seven achromatic cards of different clarity. The foraging ants had a spontaneous preference for certain colours (light green, light blue and light orange) but it was less pronounced in ants than in anthophilous insects.

* В экзамене можно было бы вообще исключить приманку, но в этом случае, как показали предварительные наблюдения, фуражиры перестают выходить на арену, и эксперимент затягивается на неопределенное время.